

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОГНИТИВНО-БИХЕВИОРАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ.

Юсупходжаева Сурайё Тўлқиновна¹, Расулова Васи́ла Ботировна²

¹Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841852>

Аннотация: В данной работе были рассмотрены психологические аспекты больных ревматоидным артритом (РА). Установлено, что у РА больных при состоянии депрессии и тревоги ведет к ухудшению общего состояния больного. У больных РА для выявления депрессивного и тревожного состояния были использованы шкала Гамильтона. Из полученных данных следует, что больным РА наравне с базисной терапией необходимо назначать психофармакотерапию и психотерапию.

Ключевые слова: Депрессия, ревматоидный артрит, психокоррекция, психофармакотерапия, психотерапия, боль, тест, метод.

Research of psycho-emotional disorders in patients with rheumatoid arthritis and the use of methods of cognitive-behavioral psychotherapy

Annotation: In this work, the psychological aspects of patients with rheumatoid arthritis (RA) were examined. It has been found that in RA patients with depression and anxiety leads to a deterioration in the general condition of the patient. In patients with RA, the Hamilton scale were used to detect depressive and anxious conditions. From the data obtained it follows that patients with RA on an equal footing with basic therapy should be prescribed psychopharmacotherapy and psychotherapy.

Key words: Depression, rheumatoid arthritis, psychocorrection, psychopharmacy, psychotherapy, pain, test, method.

Ревматоид артрит билан касаланган беморларда психо-эмоционал бузилишларни аниқлаш ва когнетив-бихевиорал психотерапия усулини қўллаш

Аннотация: Ушбу илмий ишда ревматоид артрит (РА) билан хасталанган беморлардаги психоэмоционал бузилишлар кўриб чиқилди. Маълум бўлдики, депрессия ва хавотир РА билан хасталанган беморларни умумий ахволига салбий таъсир кўрсатади. Беморлардаги депрессия ва

хавотирни аниқлашда Гамельтон шкаласидан фойдаланилди. Олинган натижаларга кўра, РА ни базис давоси билан бирга психофармакотерапия ва психотерапияни олиб бориш мақсадга мувофиқ.

Калит сўзлар: Депрессия, ревматоид артрит, психокоррекция, психофармакотерапия, психотерапия, оғриқ, тест, услуб.

Введение: Психологические аспекты больных ревматоидным артритом (РА) интересовали врачей с начала XX столетия. Основной проблемой было изучение психологических особенностей больных и возможность психогенеза заболевания [2,3]. Следует отметить, что эти две проблемы обсуждаются и во многих современных исследованиях так как не существует пока их однозначного решения. По результатам эпидемиологических данных ученые обнаружили что, свыше у 60% больных РА наблюдаются психические расстройства. Также обнаружено что, из них около 39% находится в состоянии «глубокой» депрессии) [1]. Одним из важных звеньев в системе психологической помощи с проблемами в данной патологии является психологическая коррекция. Для успешного осуществления психологической помощи медицинскому психологу-практику необходима совокупности с базовым лечением пользоваться методами психологической коррекции[5].

Психосоматические гипотезы подтверждаются психофизиологическими экспериментальными исследованиями. По результатам исследования выявлено, что при РА отмечается повышенный мышечный тонус при раздражениях и отягчающих ситуациях.

РА являясь хроническим среди ревматологических болезней непосредственно действует на качество жизни, так как повышенное мышечное напряжение в области больного сустава способствует появлению психоэмоциональных расстройств в виде нарушения сна, депрессивного состояния организма[4;5;6;7].

Цель исследования: Цель данного исследования является изучение психоэмоциональных расстройств при ревматоидном артрите и внедрение методов медико-психологического тестирования и подтверждение эффективности методов психокоррекции для оказания качественной лечебной помощи больным РА.

Материалы и методы: Исследования проводились на отделении «Ревматология» многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. Группа состояла из 40 больных ревматоидным артритом степени

активности II и III. В анамнезе больных отмечалось тревожно-депрессивное расстройство. При обследовании больных применяли методику объективного статуса и психологического статуса. Психоэмоциональные расстройства определяли по шкале Гамильтона для оценки тревоги и депрессии. У больных РА с психоэмоциональными расстройствами для коррекции этого состояния использовали методы психофармакотерапии и психотерапии. В качестве избранного препарата психофармакотерапии использовался препарат пароксетин который относится к антидепрессантам группы СИОЗС (селективный ингибитор обратного захвата серотонина). Препарат использовали в течении 2 го месяца 1 раз в сутки в дозе 20 мг. Также на ряду с психофармакотерапией использовали психотерапию по техники когнитивно бихевиоральной психотерапии.

Результаты: Установлено, что у РА больных при обнаруживании в состоянии и депрессии и тревоги ведет к ухудшению общего состояния больного. Нами были обследованы больные в количестве 40 человек. Полученные данные свидетельствуют, что по шкале Гамильтона для оценки депрессии. Клиническое проявление депрессивного состояния обнаруживалось у 18 человека средней степени тяжести. При этом средней показатель депрессивного состояния - $16 \pm 1,2$ баллов, депрессивное расстройство тяжелой степени выявлено у 11 человек. Средний показатель у этой группы по шкале Гамильтона был $21 \pm 1,5$ балл. У 5 больных выявлено депрессивное расстройство крайней тяжелой степени тяжести $25 \pm 1,8$ балл. У 6 больных не наблюдалось депрессивное состояние. При этом средний балл $6 \pm 0,5$ у группы без депрессивного состояния (Рис.1).

Рис 1. Клиническое проявление депрессивного состояния по шкале Гамильтона

По шкале Гамильтона больные с выраженным тревожным состоянием составляло 12 человек. Средний показатель балла $26 \pm 2,3$. Симптоматическая тревожное состояние обнаружено у 18 больных РА. Средний показатель балла имел отметку $24 \pm 2,1$. Также у 7 больных наблюдалось по показателям шкалы тревожное состояние легкой формы и имело отметку в среднем $11 \pm 1,2$ баллов. Тревожное состояние не выявлено у 3 больных по этой шкале. Показатель среднего балла $5 \pm 0,6$ (Рис.2)

Рис 2. Клиническое проявление тревожного состояния по шкале Гамильтона

Основываясь на полученные результаты депрессивное и тревожное состояние корректировали с помощью выше описанных методов и исследовали повторно через 2 месяц. Для определения эффективности действия препарата пароксетина и применения техники НЛП у больных после психокоррекции были получены следующие результаты: клиническое проявление депрессивного состояния средней степени тяжести обнаружилось у 7 человек. При этом средней показатель депрессивного состояния – $16 \pm 1,1$ баллов, депрессивное расстройство тяжелой степени выявлено у 5 человек. Средний показатель у этой группы по шкале Гамильтона был $21 \pm 1,4$ баллов. У 2 больных выявлено депрессивное расстройство крайней тяжелой степени тяжести $25 \pm 1,6$ балл. У 26 больных не наблюдалось депрессивное состояние. При этом средний балл составлял $6 \pm 0,4$ (Рис.3).

Рис 3. Клиническое проявление депрессивного состояния по шкале Гамильтона до после лечения

По шкале Гамильтона больные с выраженным тревожным состоянием составляло 2 человек. Средний показатель балла $26 \pm 2,1$. Симптоматическая тревожное состояние обнаружено у 5 больных РА. Средний показатель балла имел отметку $24 \pm 1,9$. Также у 14 больных наблюдалось по показателям шкалы тревожное состояние легкой формы и имело отметку в среднем $11 \pm 1,3$ баллов. Тревожное состояние не выявлено у 21 больных по этой шкале. Показатель среднего балла $5 \pm 0,7$ (Рис.4)

Рис 4. Клиническое проявление тревожного состояния по шкале Гамильтона до после лечения

Кроме выше перечисленных методов были проведены беседы с каждым больным и по анализу устного опроса определили, что у больных значительной степени были устранены клинические симптомы депрессии и тревоги такие как, подавленное состояние, нервозность, плаксивость, фобическое состояние, расстройство сна, недоверие к людям.

Выводы: У больных ревматоидным артритом при оценки тревоги и депрессии по шкале Гамильтона были выявлены депрессивное и тревожное состояние. Это состояние способствует более тяжёлому протеканию болезни и имеет психосоматическую основу. Обнаружены отклонения при болезни РА в виде депрессивного состояния на разном уровне и состояние тревоги имеющее психологическую основу. Эти симптомы могут корректироваться методами психотерапии и психофармакотерапии. Из полученных данных следует заключить, что больным РА на равне с базисной терапией необходимо назначать психофармакотерапию и психотерапию которое способствует эффективному подавлению обнаруженных депрессивных и тревожных состояний. Такой подход в лечебном процессе способствует удлинению периода ремиссии болезни и повышению качества жизни.

Список литературы:

- 1.Амирджанова ВН. Качество жизни больных ревматоидным артритом, получающих ритуксимаб. Научно-практическая ревматология. 2008;(1S):15-18
- 2.Ахунова Р.Р. Психические расстройства у больных ревматоидным артритом. / Р.Р. Ахунова. И Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции Молодые ученые в медицине. Казань. -2010. - С. 207.
- 3.Вакуленко ОЮ, Горячев ДВ, Кричевская ОА, Эрдес ШФ. Оценка снижения производительности труда у больных ревматоидным артритом. Научно-практическая ревматология. 2013;51(6):671-9.
- 4.Зелтынь АЕ, Фофанова ЮС, Лисицына ТА и др. Хронический стресс и депрессия у больных ревматоидным артритом. Социальная и клиническая психиатрия. 2009;19(2):69-75.
- 5.Юсупходжаева С.Т. Психоэмоциональңе расстройства при ревматоидном артирите и методы их психокоррекции. Журн.Неврология. 2020;№3;54-55стр.
- 6.Academic Highlights of The Primary Care Companion. Translating Evidence on Depression and Physical Symptoms Into Effective Clinical Practice. J. Clin. Psychiatry, 2007, 9 (4), 295-302.
- 7.Sleath B., Chewning B., de Vellis B. M. et al. Communication about depression during rheumatoid arthritis patient visits. Arthritis Rheum., 2008, 59 (2), 186-91.